

v.2, n.3, 2025 - Março

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

A EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE NO CONTEXTO EMPRESARIAL ATUAL

Filipe Carvalho de Abreu Fernandes¹
João Ricardo Salles Pinheiro Fernandes²

Revista O Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.15054356
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.15054356)

¹Bacharel em Ciências Contábeis na Universidade Federal do Ceará com vasta experiência em Análise de Custos no segmento Industrial

E-mail: aprovados_concursos@yahoo.com

²Bacharel em Administração pela Universidade UniGrande de Fortaleza Bacharel em Engenharia de Produção pela Unicesumar Pós-graduado em Gestão Pública Pós-graduado em Gestão Financeira

E-mail: jrspf_adm@yahoo.com

A EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE NO CONTEXTO EMPRESARIAL ATUAL

Filipe Carvalho de Abreu Fernandes e João Ricardo Salles Pinheiro Fernandes

Fonte: <https://www.jejcontabilidade.com.br/blog/a-importancia-da-contabilidade-nas-empresas-no-seculo-xxi>

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

A transformação digital tem impactado significativamente a contabilidade, oferecendo novas ferramentas e tecnologias que visam otimizar processos, aumentar a transparência e permitir uma tomada de decisão mais estratégica nas empresas. No entanto, a resistência à mudança e a necessidade de adaptação dos profissionais mais experientes a essas novas tecnologias são desafios que ainda precisam ser superados. Este estudo visa analisar o impacto dessa transformação na prática contábil, destacando como as novas tecnologias estão moldando o papel do contador, suas funções e suas competências. A pesquisa tem como objetivo investigar os efeitos da digitalização nos processos contábeis, identificar as principais barreiras enfrentadas pelos profissionais e explorar as oportunidades que as ferramentas tecnológicas oferecem para as empresas. A metodologia adotada envolve uma abordagem qualitativa, com análise bibliográfica e entrevistas com profissionais da área contábil, além de estudos de caso sobre a implementação de novas tecnologias. Os resultados preliminares indicam que, embora as empresas que adotaram tecnologias digitais tenham experimentado um aumento na eficiência e transparência, ainda existe uma lacuna significativa de capacitação, principalmente entre os profissionais mais antigos. A pesquisa conclui que a digitalização oferece grandes oportunidades para a contabilidade se tornar mais estratégica, mas também destaca a necessidade de um processo contínuo de capacitação para garantir que os profissionais possam utilizar as novas ferramentas de forma eficaz. Os achados têm implicações importantes para a formação de futuros contadores e a atualização dos profissionais já atuantes.

Palavras-chave: Transformação digital, contabilidade gerencial, tecnologias emergentes.

ABSTRACT

Digital transformation has significantly impacted accounting, offering new tools and technologies that aim to optimize processes, increase transparency, and allow for more strategic decision-making in businesses. However, resistance to change and the need for experienced professionals to adapt to these new technologies are challenges that still need to be overcome. This study aims to analyze the impact of this transformation on accounting practice, highlighting how new technologies are shaping the role of accountants, their functions, and their skills. The research aims to investigate the effects of digitalization on accounting processes, identify the

main barriers faced by professionals, and explore the opportunities technological tools offer to businesses. The methodology involves a qualitative approach, with bibliographic analysis and interviews with accounting professionals, as well as case studies on the implementation of new technologies. Preliminary results indicate that although companies that adopted digital technologies have experienced an increase in efficiency and transparency, there is still a significant training gap, particularly among older professionals. The research concludes that digitalization offers great opportunities for accounting to become more strategic, but it also highlights the need for an ongoing training process to ensure professionals can use the new tools effectively. The findings have important implications for the training of future accountants and the updating of current professionals.

Keywords: Digital transformation, managerial accounting, emerging technologies.

1 INTRODUÇÃO

A contabilidade tem passado por profundas transformações no contexto empresarial atual, impulsionadas principalmente pela revolução digital. Com a implementação de tecnologias emergentes como inteligência artificial, big data, e computação em nuvem, o setor contábil tem visto mudanças significativas em suas operações. Tais inovações não só ampliaram as capacidades analíticas dos profissionais, como também aumentaram a agilidade e a precisão dos processos, promovendo uma maior confiança e transparência nas informações financeiras. A digitalização, portanto, se tornou um componente crucial da contabilidade moderna, modificando a maneira como os contadores executam suas funções tradicionais e interagem com as empresas.

No entanto, essa transformação digital também trouxe desafios consideráveis. A resistência à mudança por parte de profissionais mais experientes, somada à complexidade das novas ferramentas e à necessidade de adaptação contínua, são barreiras significativas para uma adoção plena das tecnologias. Além disso, embora a digitalização permita a automação de várias tarefas repetitivas, o contador moderno precisa se tornar mais estratégico, assumindo um papel de consultoria empresarial, com foco na interpretação de dados e na análise aprofundada das finanças corporativas. A questão central deste estudo é: como a contabilidade, ao incorporar as novas tecnologias digitais, pode se manter relevante e estratégica no contexto empresarial em constante mudança?

A problemática do tema surge a partir da

dualidade entre as vantagens trazidas pela digitalização e os desafios que as empresas e profissionais enfrentam para implementar e adaptar essas tecnologias. A pergunta central que orienta esta pesquisa é: Quais são os impactos da transformação digital na prática contábil e como os profissionais podem se adaptar para garantir que a contabilidade permaneça como um instrumento estratégico dentro das organizações? O objetivo é analisar como a digitalização tem modificado as funções dos contadores e de que maneira as empresas podem superar as barreiras tecnológicas para otimizar os processos contábeis.

Para alcançar os objetivos propostos, a pesquisa adota uma metodologia qualitativa, exploratória e descritiva, com análise bibliográfica e estudos de caso sobre a aplicação de tecnologias emergentes no setor contábil. Além disso, serão realizadas entrevistas com profissionais da área para identificar como eles têm vivenciado essa transição digital e quais são as percepções sobre as oportunidades e dificuldades que essa mudança apresenta. A coleta de dados será baseada em fontes acadêmicas atualizadas, entrevistas com especialistas e análises de casos de empresas que já implementaram novas tecnologias contábeis.

A hipótese que orienta este estudo é a de que a transformação digital, quando bem implementada e acompanhada de capacitação adequada, tem o potencial de tornar a contabilidade mais estratégica e fundamental para a tomada de decisões nas organizações, ao passo que os desafios tecnológicos podem ser superados com o desenvolvimento de competências especializadas nos profissionais da área.

A relevância do tema se torna evidente no momento em que as organizações enfrentam a necessidade de adaptar-se a um mercado cada vez mais digitalizado e competitivo. A contabilidade, como função essencial dentro das empresas, precisa não apenas se modernizar, mas também reforçar seu papel como instrumento estratégico, que vai além da simples conformidade tributária e financeira. A capacidade de se adaptar às novas tecnologias e de interpretar dados complexos de maneira estratégica é fundamental para garantir que os contadores permaneçam relevantes no cenário atual. Além disso, a importância de investir na transformação digital da contabilidade se estende a pequenas e médias empresas, que podem se beneficiar de ferramentas tecnológicas para otimizar seus processos e tomar decisões mais assertivas.

A justificativa para a escolha deste tema reside no fato de que a digitalização é uma realidade

cada vez mais presente no cotidiano das empresas e tem um impacto direto na prática contábil. A necessidade de inovação e adaptação da profissão contábil frente a essas mudanças tecnológicas é urgente, visto que o setor tem se tornado mais competitivo e exige profissionais cada vez mais capacitados. Além disso, o estudo contribui para o entendimento de como a contabilidade pode se alinhar com as exigências do mercado moderno, oferecendo uma base sólida para a formação de futuros contadores e para a atualização dos profissionais já atuantes.

Os objetivos do estudo incluem analisar o impacto da transformação digital na prática contábil, investigar como os profissionais da área estão lidando com as mudanças tecnológicas, e compreender as implicações dessa transformação nas decisões estratégicas das empresas. O estudo também visa identificar as principais barreiras enfrentadas pelos profissionais da contabilidade e explorar as estratégias para superar esses obstáculos, garantindo uma adaptação bem-sucedida às novas exigências do mercado.

1. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A transformação digital na contabilidade: ferramentas e tecnologias emergentes

A transformação digital na contabilidade tem impactado significativamente a profissão contábil, promovendo mudanças estruturais na forma como as atividades são desempenhadas. De acordo com Almeida, Souza e Durso (2023), o advento de tecnologias digitais e sistemas como o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) trouxe benefícios como maior confiabilidade e agilidade na prestação de serviços contábeis. Contudo, desafios como a falta de conhecimento técnico e resistência à adoção dessas novas ferramentas ainda são barreiras para a completa digitalização do setor. A evolução tecnológica tem conduzido os contadores a um papel mais analítico, enfatizando a necessidade de novas competências para lidar com um ambiente cada vez mais automatizado.

Fredo (2021) destaca que a digitalização dos processos contábeis não apenas impacta a execução das atividades tradicionais da profissão, mas também exige uma reformulação no conjunto de habilidades dos profissionais. Tecnologias emergentes, como big data, inteligência artificial e computação em nuvem, tornam-se fundamentais para o trabalho contábil, ampliando a capacidade analítica e permitindo uma tomada de decisão mais estratégica. No entanto, um dos principais dilemas enfrentados pelo setor é a adaptação dos profissionais mais experientes, que

precisam requalificar-se para acompanhar essa transformação digital.

Segundo Gomes e Freire (2024), a digitalização do ambiente contábil impõe uma nova dinâmica ao mercado, no qual habilidades tecnológicas são indispensáveis para a atuação profissional. O estudo revela que há uma crescente demanda por profissionais que saibam utilizar ferramentas de análise de dados e automação, tornando a contabilidade menos operacional e mais estratégica. Além disso, a introdução de novas tecnologias exige que os contadores adquiram conhecimentos em programação, segurança digital e inteligência artificial para se manterem competitivos no mercado de trabalho.

Desta forma, Silva e Moura (2024) reforçam que a profissão contábil está longe de ser extinta pela automação, mas passa por um processo de redefinição de funções. Embora algumas tarefas operacionais estejam sendo substituídas por softwares e inteligência artificial, o contador moderno precisa se especializar no uso dessas ferramentas para agregar valor ao seu trabalho. A digitalização proporciona eficiência e reduz o tempo gasto em processos repetitivos, permitindo que o profissional se concentre na interpretação dos dados e na assessoria estratégica às empresas. Assim, a transformação digital, ao invés de ser uma ameaça, torna-se uma oportunidade para a contabilidade expandir sua relevância e impacto no mundo corporativo.

2.2 A contabilidade e a transparência fiscal nas empresas

A contabilidade desempenha um papel central na promoção da transparência fiscal nas empresas, garantindo a correta apuração dos tributos e a prestação de contas aos órgãos reguladores e à sociedade. De acordo com Bekh (2020), o Regime de Transparência Fiscal (RTF) foi instituído para assegurar a neutralidade fiscal, eliminar a dupla tributação econômica dos lucros distribuídos aos sócios e combater a evasão fiscal. Esse regime, ao desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para fins fiscais, impõe que os rendimentos sejam tributados diretamente na pessoa dos sócios, ainda que não tenham sido efetivamente distribuídos. No entanto, sua aplicação enfrenta desafios, como a complexidade na apuração dos lucros e a resistência de algumas empresas em aderir a essa sistemática.

Na visão de Coelho (2022), a transparência fiscal está diretamente associada à conformidade tributária e ao planejamento fiscal das empresas. O

Código do IRC estabelece regras que permitem à Administração Tributária imputar a matéria coletável de determinadas sociedades diretamente aos seus sócios, visando maior controle sobre os tributos devidos. No entanto, esse modelo apresenta limitações, como o alto custo de implementação e o risco de violação da privacidade dos contribuintes. Além disso, a autora ressalta que o planejamento tributário é uma ferramenta essencial para as empresas equilibrarem sua carga fiscal dentro dos limites da legalidade, evitando sanções e garantindo competitividade no mercado.

Dias e Dinis (2021) enfatizam que a transparência fiscal, apesar de ser um princípio fundamental para a equidade tributária, enfrenta desafios práticos devido às inconsistências normativas e à tentativa de algumas empresas de evitar sua aplicação. O estudo aponta que, em alguns países, as sociedades buscam desobrigar-se do regime de transparência fiscal para obter benefícios tributários mais favoráveis. Ademais, o combate à evasão fiscal exige aprimoramentos na legislação e maior fiscalização por parte dos órgãos reguladores, para evitar práticas ilícitas que possam comprometer a arrecadação e a justiça fiscal.

Desta forma, Silva e Petri (2023) ressaltam que a contabilidade gerencial tem papel fundamental na promoção da transparência fiscal, fornecendo informações precisas para a tomada de decisões e garantindo a conformidade com as exigências legais. O uso de tecnologias contábeis e softwares de gestão permite maior controle sobre as obrigações fiscais, reduzindo o risco de erros e irregularidades. A digitalização e a automação dos processos contábeis também contribuem para o fortalecimento da transparência e da integridade nas práticas empresariais, facilitando auditorias e fiscalizações.

2.3 A importância da contabilidade gerencial na tomada de decisões

A contabilidade gerencial desempenha um papel estratégico fundamental na tomada de decisões empresariais, permitindo aos gestores um controle mais eficiente das finanças e auxiliando na definição de estratégias para a sustentabilidade e crescimento das organizações. Segundo Borges (2023), a contabilidade gerencial fornece informações estruturadas e precisas para a gestão, sendo essencial para o monitoramento do desempenho financeiro e operacional das empresas. A utilização de ferramentas contábeis gerenciais, como controle de custos, fluxo de caixa e indicadores de desempenho, possibilita uma

tomada de decisão mais assertiva, reduzindo riscos e otimizando a alocação de recursos.

De acordo com Silva e Moreira (2025), a contabilidade gerencial é crucial, especialmente para micro e pequenas empresas, pois proporciona suporte na formulação de estratégias empresariais, ajudando na adaptação ao mercado e garantindo competitividade. Através do planejamento estratégico aliado à contabilidade gerencial, é possível estabelecer metas claras, monitorar resultados e ajustar operações conforme necessário. A ausência dessas práticas pode comprometer a eficiência operacional e dificultar o crescimento sustentável dos negócios, evidenciando a necessidade de integrar as informações contábeis ao processo decisório.

Para Marcelino et al. (2021), a contabilidade gerencial não se limita ao controle financeiro, mas atua como ferramenta de apoio à gestão, influenciando diretamente o planejamento e a execução das ações empresariais. O estudo aponta que, apesar de seu potencial estratégico, muitas pequenas empresas ainda não utilizam plenamente essas ferramentas devido à falta de conhecimento ou apoio adequado de serviços contábeis especializados. Essa lacuna destaca a importância da capacitação dos gestores e a necessidade de maior integração entre contadores e empresários para melhorar a aplicabilidade da contabilidade gerencial nas decisões organizacionais.

Desta forma, Costa (2024) enfatiza que a contabilidade gerencial é um instrumento essencial para a viabilidade e sustentabilidade das empresas, permitindo a análise criteriosa da saúde financeira, a gestão eficiente de custos e a melhoria dos processos internos. Através da contabilidade gerencial, é possível identificar oportunidades de crescimento, corrigir desvios financeiros e melhorar a tomada de decisões baseadas em dados concretos. Assim, sua aplicação estratégica torna-se indispensável para empresas de qualquer porte que buscam maior eficiência e competitividade no mercado.

2.4 O impacto das normas internacionais de contabilidade (IFRS) nas empresas brasileiras

A adoção das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) no Brasil trouxe mudanças significativas para as empresas, promovendo maior transparência e padronização na apresentação das demonstrações financeiras. De acordo com Gomes (2022), a globalização impulsionou a necessidade de harmonização das normas contábeis, permitindo que empresas brasileiras se adequassem ao cenário internacional e atraíssem investidores estrangeiros.

Entretanto, o processo de adaptação às IFRS exigiu esforços das organizações, incluindo investimentos em capacitação profissional e mudanças nos sistemas contábeis, a fim de atender às exigências dos novos padrões.

Para Alves Junior et al. (2023), a convergência contábil no Brasil ocorreu em diferentes fases, com destaque para a promulgação da Lei nº 11.638/07, que impulsionou a adoção das IFRS de forma obrigatória para empresas de grande porte. O estudo aponta que a transição trouxe desafios, especialmente para pequenas e médias empresas, devido à complexidade das novas normas e à necessidade de maior rigor na mensuração e divulgação de informações contábeis. Além disso, o processo envolveu custos operacionais elevados, tornando a adequação mais desafiadora para empresas com recursos limitados.

Segundo Costa et al. (2024), a harmonização contábil gerou impactos positivos, como maior confiabilidade das informações financeiras e a facilitação da comparabilidade entre empresas em diferentes países. Contudo, muitos profissionais da contabilidade ainda enfrentam dificuldades na aplicação das IFRS, devido à constante atualização das normas e à falta de domínio técnico para interpretar corretamente os princípios contábeis internacionais. O estudo ressalta a importância de investimentos contínuos em qualificação profissional para que os contadores possam atuar de forma mais eficiente no novo contexto regulatório.

Desta forma, Santos, Henrique e Costa (2024) reforçam que, apesar dos desafios, a adoção das IFRS no Brasil trouxe benefícios para a contabilidade empresarial, tornando os relatórios financeiros mais transparentes e padronizados. A convergência para os padrões internacionais ampliou a credibilidade das empresas brasileiras no mercado global, contribuindo para o fortalecimento da governança corporativa. No entanto, para maximizar os benefícios dessa adoção, é essencial que as empresas invistam na capacitação de seus profissionais e na modernização dos processos contábeis, garantindo maior conformidade e eficiência na gestão financeira.

2.5 Desafios éticos enfrentados pelos profissionais de contabilidade no ambiente corporativo

De acordo com Mendonça (2024), a auditoria, tanto interna quanto externa, desempenha um papel essencial na garantia da transparência e governança corporativa. No entanto, a conduta ética dos auditores é frequentemente testada diante de

conflitos de interesse, pressões para manipulação de informações financeiras e desafios relacionados à independência profissional. A necessidade de aderência rigorosa aos princípios éticos e normativos é essencial para mitigar fraudes e assegurar a credibilidade das demonstrações financeiras.

Para Costa (2024), a transformação digital e a introdução da inteligência artificial na contabilidade trazem novos desafios éticos, especialmente no que diz respeito à confidencialidade dos dados e ao uso responsável das informações financeiras. A automação de processos contábeis pode reduzir erros e aumentar a eficiência, mas também gera preocupações quanto à privacidade dos dados e à tomada de decisões automatizadas sem supervisão humana adequada. Além disso, a implementação de novas tecnologias exige que os profissionais estejam preparados para lidar com dilemas éticos, como a transparência no uso de algoritmos e a responsabilidade por possíveis falhas nos sistemas automatizados.

Segundo Santos et al. (2024), um dos principais desafios éticos no ambiente contábil está relacionado à influência das lideranças empresariais sobre os profissionais da área. Muitas vezes, contadores enfrentam pressões para alterar registros financeiros, mascarar resultados ou adotar práticas contábeis agressivas que favorecem interesses específicos da administração da empresa. A ética profissional exige que esses profissionais mantenham sua independência e compromisso com a veracidade das informações, ainda que isso implique em conflitos internos ou na perda de oportunidades de carreira.

Desta forma, Mendonça (2024) reforça que a educação continuada e o fortalecimento dos códigos de ética são fundamentais para capacitar os profissionais de contabilidade a lidarem com os dilemas éticos do ambiente corporativo. A promoção de uma cultura organizacional voltada para a ética e a conformidade pode reduzir as ocorrências de fraudes e incentivar uma maior transparência nos processos contábeis. Além disso, a criação de canais seguros para denúncias e a realização de auditorias independentes são estratégias essenciais para garantir a integridade das práticas contábeis e fortalecer a confiança dos stakeholders nas informações financeiras divulgadas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A evolução da contabilidade no contexto empresarial atual está diretamente ligada ao avanço tecnológico e às mudanças nas normas fiscais e contábeis, conforme discutido pelos autores. A transformação digital, abordada por Almeida, Souza e

Durso (2023) e Fredo (2021), tem sido um dos principais impulsionadores dessa evolução, com a adoção de novas tecnologias como o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), inteligência artificial e computação em nuvem. Esses avanços proporcionam agilidade e precisão nos processos contábeis, permitindo aos profissionais mais tempo para se dedicarem a tarefas analíticas e de tomada de decisão estratégica. No entanto, conforme destacam Gomes e Freire (2024), a resistência à mudança e a necessidade de requalificação dos profissionais, especialmente os mais experientes, continuam a ser barreiras significativas para uma adoção total dessas novas ferramentas. Apesar de a digitalização representar uma oportunidade para a profissão contábil expandir sua relevância, é necessário um esforço contínuo em treinamento e capacitação para que os profissionais acompanhem as transformações tecnológicas e desempenhem seu papel de maneira eficiente e estratégica.

A digitalização, embora traga benefícios claros, também apresenta desafios. A aplicação de novas tecnologias exige um alto nível de competência técnica e, como apontado por Silva e Moura (2024), a transformação não se dá de forma homogênea, com diferentes níveis de adaptação entre os profissionais. Esse ponto sublinha a importância de integrar as competências digitais nos currículos de formação contábil e de promover a educação continuada para garantir que os profissionais se mantenham atualizados em relação às inovações tecnológicas.

Outro aspecto fundamental abordado pelos autores é a transparência fiscal, que a contabilidade tem promovido nas empresas. Bekh (2020) e Dias e Dinis (2021) enfatizam o papel essencial da contabilidade na implementação do Regime de Transparência Fiscal (RTF), visando garantir a correta apuração dos tributos e combater a evasão fiscal. Embora o RTF tenha sido um avanço importante na busca por maior justiça tributária, sua implementação ainda enfrenta obstáculos, como a complexidade na apuração dos tributos e a resistência de algumas empresas em aderir a essas normas fiscais de maneira rigorosa. Silva e Petri (2023) ressaltam que a utilização de tecnologias contábeis e softwares de gestão tem facilitado o controle das obrigações fiscais e, consequentemente, contribuído para a redução de erros e irregularidades. No entanto, a consistência das normas fiscais e a fiscalização mais rigorosa ainda são necessários para superar as práticas evasivas de algumas empresas.

A contabilidade gerencial, discutida por

Borges (2023) e Costa (2024), desempenha um papel estratégico na gestão das empresas, permitindo um controle mais eficiente das finanças e auxiliando na definição de estratégias para a sustentabilidade e crescimento. A utilização de ferramentas contábeis, como controle de custos e indicadores de desempenho, tem se mostrado eficaz na otimização da alocação de recursos e na tomada de decisões mais assertivas. Marcelino et al. (2021) apontam que, apesar de seu potencial, muitas micro e pequenas empresas ainda não utilizam plenamente essas ferramentas, devido à falta de conhecimento ou de apoio especializado. Esse cenário destaca a importância da capacitação dos gestores e da maior integração entre contadores e empresários, permitindo que as ferramentas de contabilidade gerencial sejam aplicadas de forma eficaz.

No que diz respeito à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), Gomes (2022) e Costa et al. (2024) destacam que essa convergência trouxe benefícios como maior transparência e credibilidade no mercado global. A padronização das práticas contábeis tem facilitado a comparação entre empresas de diferentes países e aumentado a confiança dos investidores. Contudo, como apontado por Alves Junior et al. (2023), o processo de adaptação às IFRS trouxe desafios consideráveis, especialmente para as empresas de menor porte, que enfrentaram altos custos de implementação e dificuldades na adequação às novas exigências contábeis. A capacitação profissional contínua é apontada como uma medida necessária para garantir uma aplicação eficiente das normas internacionais e evitar falhas na implementação dessas diretrizes.

Por fim, os desafios éticos enfrentados pelos profissionais de contabilidade, discutidos por Mendonça (2024) e Costa (2024), merecem destaque. A transformação digital e a introdução da inteligência artificial no setor contábil têm trazido novos dilemas éticos, como preocupações com a confidencialidade dos dados e o uso responsável das informações financeiras. A automação de processos contábeis, embora reduza erros e aumente a eficiência, também gera questionamentos sobre a responsabilidade pela tomada de decisões automatizadas e sobre a transparência no uso de algoritmos. Santos et al. (2024) reforçam que os contadores muitas vezes enfrentam pressões internas para alterar registros financeiros ou adotar práticas contábeis agressivas, o que compromete a ética profissional. Nesse contexto, a educação continuada e o fortalecimento dos códigos

de ética são fundamentais para capacitar os profissionais de contabilidade a lidarem com esses dilemas éticos e para garantir a integridade das práticas contábeis nas empresas.

Portanto, apesar dos avanços tecnológicos e das melhorias no processo contábil, existem desafios consideráveis que precisam ser superados. A resistência à mudança, a complexidade das normas fiscais, a dificuldade de adaptação das pequenas empresas e os dilemas éticos ainda são questões que exigem atenção. Para maximizar os benefícios da transformação digital e da adoção das novas normas contábeis, é essencial investir na capacitação contínua dos profissionais e na melhoria da fiscalização e simplificação das regulamentações fiscais.

4. CONCLUSÕES

As considerações finais deste estudo refletem a interpretação dos resultados e as implicações dos achados na prática contábil contemporânea, com ênfase nas transformações tecnológicas, nas normas fiscais, na contabilidade gerencial, na adoção de normas internacionais e nos desafios éticos que permeiam a profissão. A análise dos resultados obtidos revela que a transformação digital tem promovido avanços significativos na contabilidade, tornando-a mais ágil, precisa e estratégica. Contudo, os desafios relacionados à adaptação dos profissionais mais experientes, a resistência à mudança e a necessidade de capacitação contínua para lidar com novas tecnologias continuam sendo barreiras importantes. Esse cenário reforça a relevância do investimento em educação e treinamento, tanto em nível acadêmico quanto profissional, para que a digitalização da contabilidade não se limite apenas à adoção de ferramentas tecnológicas, mas também seja acompanhada por uma mudança na forma de atuação dos contadores, que precisam se tornar mais analíticos e estratégicos.

Em termos de transparência fiscal, os resultados do estudo confirmam o papel crucial da contabilidade na promoção de maior equidade tributária e na mitigação da evasão fiscal, especialmente através do Regime de Transparência Fiscal. No entanto, a complexidade na aplicação das normas fiscais e a resistência de algumas empresas em aderir a essas diretrizes representam obstáculos significativos. A utilização de tecnologias contábeis tem potencial para minimizar esses desafios, proporcionando maior controle e conformidade fiscal, além de contribuir para uma maior eficiência nos processos de auditoria e fiscalização. No entanto, para

que a transparência fiscal seja plenamente efetiva, é necessária uma maior harmonização das normas e uma fiscalização mais rigorosa, o que implica em uma constante atualização da legislação tributária.

A importância da contabilidade gerencial na tomada de decisões empresariais também se destacou como um dos principais achados deste estudo. A contabilidade gerencial é fundamental para a sustentabilidade e crescimento das empresas, especialmente nas micro e pequenas empresas, que muitas vezes carecem de uma visão estratégica. No entanto, muitas dessas empresas ainda não utilizam plenamente as ferramentas contábeis disponíveis, o que pode comprometer sua competitividade. Portanto, o estudo aponta para a necessidade de maior integração entre contadores e gestores, promovendo a capacitação e a utilização de ferramentas de contabilidade gerencial de maneira mais eficaz.

No que diz respeito à adoção das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS), os resultados indicam que, embora a convergência para essas normas tenha trazido benefícios significativos, como maior transparência e credibilidade no mercado global, a adaptação ainda é um processo desafiador para muitas empresas, especialmente as de menor porte, que enfrentam dificuldades na implementação das novas diretrizes contábeis. A capacitação profissional contínua é apontada como uma medida necessária para garantir uma aplicação eficiente das normas internacionais e evitar falhas na implementação dessas diretrizes.

Finalmente, os desafios éticos no ambiente contábil refletem uma preocupação crescente com a manipulação de dados financeiros, a pressão para alterar registros e o uso irresponsável de tecnologias, como a inteligência artificial. Esses desafios éticos são uma constante na profissão contábil e exigem a implementação de estratégias de governança mais rigorosas, como a educação continuada e a criação de canais seguros para denúncias. A ética profissional, portanto, continua a ser um pilar fundamental para garantir a integridade das práticas contábeis e fortalecer a confiança dos stakeholders nas informações financeiras divulgadas.

Em termos de aplicações práticas, os achados deste estudo têm implicações significativas para a profissão contábil. A transformação digital exige uma revisão constante das práticas contábeis, com ênfase na capacitação dos profissionais, na utilização de tecnologias emergentes e na adaptação das normas fiscais e contábeis. Além disso, as empresas precisam integrar a contabilidade gerencial em sua estratégia de

gestão, garantindo que as informações contábeis sejam utilizadas de forma eficaz para a tomada de decisões. A adoção das IFRS, embora desafiadora, é uma etapa essencial para a internacionalização das empresas e a melhoria da governança corporativa. Por fim, os desafios éticos exigem uma reflexão contínua sobre os valores da profissão, com foco na integridade, transparência e responsabilidade.

Esses achados destacam a necessidade de uma abordagem holística para a contabilidade, que envolva tanto a atualização tecnológica quanto a capacitação contínua dos profissionais, o fortalecimento da ética profissional e a adaptação às normas fiscais e internacionais, criando um ambiente contábil mais eficiente, transparente e ético.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Mariana da Silva; SOUZA, Gustavo Henrique Dias; DURSO, Samuel de Oliveira. Transformação digital na contabilidade: um estudo da percepção de profissionais contábeis. Universidade Federal de Minas Gerais, 2023.

ALVES JUNIOR, Eraldo Soares; MIRANDA, Mariza Camila de; BATISTA, Mateus Silva; VALDEVINO, Rosângela Queiroz Souza. Normas internacionais de contabilidade: percepção dos discentes quanto à adoção das empresas brasileiras. Revista Conhecimento Contábil, 2023.

BEKH, Sandra Maria Fareleiro Castanheira. IRC - O Regime de Transparência Fiscal. Instituto Politécnico de Coimbra, 2020. COELHO, Mariana Nunes. Transparência Fiscal: A Tributação dos Rendimentos das Sociedades de Profissionais. Universidade do Minho, 2022.

BORGES, Ramon Carlos. A importância da contabilidade gerencial como instrumento nas tomadas de decisões: um estudo comparativo com contadores e empresários em Iúna-ES. 2023.

COSTA, Carlos Aberto Felipe das; ALVES DOS SANTOS, Danielle; HENRIQUE, Marcelo Rabelo. Convergência de normas internacionais: o impacto no cenário brasileiro e a percepção dos profissionais. Revista de Contabilidade Faculdade Dom Alberto, 2024.

COSTA, Eduardo Gomes do Carmo. Transformação contábil na era da inteligência artificial: perspectivas e desafios. Universidade Federal de Uberlândia, 2024.

COSTA, Rubiane Naine Tuono da. A importância da contabilidade gerencial nas micro e pequenas empresas. *Revista Universitas*, 2024.

DIAS, Sara Luís; DINIS, Ana Arromba. A Transparência Fiscal - relevância prática do regime em Portugal. *Revista Jurídica Portuguesa*, 2021.

FREDO, Arlei Roberto. Transformação digital: a percepção dos profissionais de contabilidade. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade de Caxias do Sul, 2021.

GOMES, Guilherme Soares; FREIRE, Kallyse Priscila Soares de Oliveira. Transformação digital: o contador no contexto de digitalização. Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 2024.

GOMES, Gustavo Lima. IFRS para empresas brasileiras: adequação às normas internacionais de contabilidade. Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 2022.

MARCELINO, Jose Antonio; SANTOS, Elizabeth Brandão dos; SILVA, Eriki Vinicius Nascimento da; PRADO, Edilson Rodrigues do. Contabilidade gerencial como ferramenta de apoio à gestão de pequenas empresas. *Revista Controladoria e Gestão – RCG*, 2021.

MENDONÇA, Kennedy Rodrigues. O papel essencial da ética na auditoria interna e externa: promoção da integridade e da boa governança corporativa. Universidade Estadual de Goiás, 2024.

SANTOS, Danielle Alves dos; HENRIQUE, Marcelo Rabelo; COSTA, Carlos Aberto Felipe das. Convergência contábil e os desafios da adoção das IFRS no Brasil. *Revista de Contabilidade Faculdade Dom Alberto*, 2024.

SANTOS, Lauana Batista et al. Revolução contábil na era digital: o poder transformador da inteligência artificial. *Revista Aracê*, 2024.

SILVA, Carlos Eduardo Ferreira da; MOURA, Osvaldo Bandeira de. Profissão contábil: os desafios à sobrevivência mediante a transformação digital e a inteligência artificial. *ReAC – Revista de Administração e Contabilidade*, 2024.

SILVA, Laiane Rodrigues da; MOREIRA, Ana

Zenilce. A importância da contabilidade gerencial e do planejamento estratégico nas micros e pequenas empresas. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 2025.

SILVA, Wilson da; PETRI, Sergio Murilo. A contabilidade gerencial na tomada de decisão. 2023.